

Betriebs-Konzept

Quartiertreffpunkt Dynamo Iselin 4055 Basel

Erstellt durch Franziska Eva Schneider für den Quartierverein Dynamo Iselin
März 2021

Inhaltsverzeichnis

	Begleitwort des Vorstands des Quartiervereins Dynamo Iselin	03
1	Ausgangslage	04
	1.1 Das Iselin-Quartier und das Areal Westfeld	05
	1.2 Rahmenbedingungen für den Quartiertreffpunkt (QTP)	05
2	Leitbild / Leitsatz	06
	2.1 Vision	06
	2.2 Grundziele	06
	2.3 Werte und Haltung	06
	2.4 Positionierung	07
3	Grundsätze	08
	3.1 Partizipation	08
	3.2 Sozialräumliche Arbeitsweise	08
	3.3 Freiwilliges Engagement	09
	3.4 Vernetzung und Kooperationen	09
	3.5 Nachhaltigkeit	11
	3.6 Bedarfsorientierung	11
4	Zielgruppen	11
5	Angebot	11
	5.1 Projekte und Schwerpunkte	11
	5.2 Regelmässige Aktivitäten	12
	5.3 Einmalige Aktivitäten / Jährliche Veranstaltungen	12
	5.4 Anlaufstelle und Büro-Öffnungszeiten	12
	5.5 Vermietungen	12
	5.6 Lage des QTP und dessen Räumlichkeiten auf dem Areal Westfeld.	13
6	Organisation	16
	6.1 Organigramm	16
	6.2 Personalbedarf	17
	6.3 Finanzen	17
	6.4 Qualitätsmanagement	19
7	Quellen	20

Betriebs-Konzept

Quartiertreffpunkt Dynamo Iselin 4055 Basel

Begleitwort des Vorstands des Quartiervereins Dynamo Iselin

Das vorliegende Betriebskonzept stellt den aktuellen Stand der Dinge (März 2021) dar und beschreibt die beabsichtigten Strukturen und Anlagen für die folgenden Jahre. Dies deshalb, weil sich zum aktuellen Zeitpunkt der Quartierverein Dynamo Iselin (QVDI) in der Aufbauphase seiner Strukturen befindet, noch keinerlei Subventionen vom Staat gesprochen sind und die Räumlichkeiten auf dem Areal Westfeld (WF) noch nicht zur Verfügung stehen.

Bereits vor Beziehen der sich im Bau befindlichen Treffpunkt-Räumlichkeiten wird beabsichtigt, als Vorbereitung auf den regulären Treffpunktbetrieb folgende Grundlagen zu bearbeiten und voranzutreiben:

Mitgliederwerbung, Öffentlichkeitsarbeit, weitere Bedürfnisabfrage bei den Quartier-Bewohnenden, Erstellung von Grunddokumenten für den Treffbetrieb wie Pflichtenhefte der Mitarbeitenden, einfache Qualitätsmanagementwerkzeuge und dergleichen.

Das Betriebskonzept wird den skizzierten, sich verändernden Gegebenheiten entsprechend regelmässig angepasst.

An dieser Stelle herzlichen Dank an die Vereinsmitglieder, die das Unterfangen als Verein erst ermöglichen, an alle Mitwirkenden im Entstehungsprozess und insbesondere an Claudia Greter (Kontaktstelle für Quartierarbeit BS), Angelina Koch (Stadtteilsekretariat Basel-West) und Benjamin van Vulpen (Verband Quartiertreffpunkte Basel) für ihre kompetente, beratende fachliche Unterstützung.

Im März 2021
Der Vorstand des Quartiervereins Dynamo Iselin

1 Ausgangslage

Arealentwicklungen tangieren je nach Grösse und Nutzung das ganze Quartier. Durch den grossen Impact, welchen städtebauliche Entwicklungen haben, wird es umso wichtiger, das gesamte Gebiet zu betrachten, in dem das Vorhaben stattfindet. So können Weichen und Strukturen geschaffen werden, die letztlich der ganzen Stadtgesellschaft dienen und auf Teilhabe und Ermächtigung der Quartierbewohnenden ausgerichtet sind. Das Potenzial der Arealentwicklung Westfeld (ehem. Felix Platter) im Iselin war für die Quartierentwicklung von Anfang an gross, weshalb das Mitwirkungskonzept auf einem weiteren Teilhabebegriff basierte.

Viele Jahre wurden die Quartierbewohnenden verschiedenartig einbezogen und formulierten immer wieder ähnliche Bedürfnisse: Begegnung, neue Wohnformen und Orte des Austausches waren Dinge, die stets genannt wurden. Der Mitwirkungsprozess Felix Platter ist somit ein Beispiel für eine Beteiligung auf allen Stufen, der jetzt, letztlich mit dem Antrag, auf der Stufe der Selbstorganisation hin zu einem soziokulturellen Zentrum steht.

Es gründete sich im November 2020 unter dem Namen «Quartierverein Dynamo Iselin» eine Organisation, die sich für die Installation eines Quartierzentrums im Sinne des baselstädtischen Gesamtkonzeptes der Quartierarbeit, einsetzt. Dies erscheint umso wichtiger für das Quartier bzw. den Wahlkreis Basel-West, da auch die Bildungs- und Kulturkommission in ihren Beratungen vom April 2020 zu folgendem Ergebnis kommt: «Die BKK stellte fest, dass es im Raum Kleinbasel mehr Quartiertreffpunkte gibt als im Bereich Grossbasel. Dieselbe Feststellung wurde bereits bei der Verteilung der Angebote im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) gemacht. Das PD führte dazu aus, dass der Kanton subsidiär finanziere. Die weissen Flecken auf der Stadtkarte von Basel lassen daher darauf schliessen, dass offenbar kein Verein Bedarf für ein Engagement vor Ort sieht.»¹

Dass durchaus Bedarf besteht und sich auch Menschen im Quartier für eine soziokulturelle Weiterentwicklung und Teilhabe einsetzen, davon zeugte der Beteiligungsprozess.

Abb. 01: Stufen der Partizipation in der Gesundheitsförderung (Wright, Block, & von Unger, in: Wright 2010)

¹ <http://www.grosserrat.bs.ch/dokumente/100391/000000391708.pdf?t=161562822920210313103709>, S. 5.

1.1 Das Iselin-Quartier und das Areal Westfeld

Das Quartier Iselin, lokalisiert in Basel-West an der Grenze zu Frankreich und Allschwil, ist ein disperses Quartier, welches auf kleinräumiger Ebene erst seine Herausforderung zeigt.

Das „Zoomen“ auf Blockrandebene, auf den Perimeter des ehem. Felix Platter Spital, zeigt auch, dass das Areal von einer heterogenen Bevölkerung umgeben ist. Im südlichen Teil des Areals unterhalb der Burgfelderstrasse und neben dem Kannenfeldpark wohnen Menschen, deren Einkommen hoch sind und die vor allem keinen Migrationshintergrund besitzen. Unmittelbar an den Verkehrsachsen Luzernerring, Hegenheimerstrasse, Wasgenring oder auch der Strassburger Allee nimmt der Migrationsanteil zu und die Haushaltseinkommen sinken. Zudem ist auch der Anteil an sozialstaatlichen Hilfeempfänger weit überdurchschnittlich. Gesamthaft könnten man von einer „Inselstadt“ in der Stadt oder einem perforierten Stadtteil sprechen, für welche eine professionelle Quartierarbeit Antworten liefern könnte. Statistische Angaben zum Quartier:

Statistische Angaben zum Quartier:

(Die Daten sind der Website des statistischen Amtes Basel-Stadt entnommen, Stand 2020).

⇒ Ränge insgesamt 20 (mit Riehen) – hoher Rang: ausgeprägtes Merkmal.

Das Iselin-Quartier (109,2 ha) liegt in Grossbasel-West und grenzt im Norden an das St.Johann-Quartier, im Süden an das Gotthelf-Quartier und im Osten an das Quartier Am Ring. Quartierbewohner*innen im Iselin-Quartier 17'027 (2020). Wohnfläche pro Person 36,7 m² (Rang 6), Anteil Einpersonenhaushalte 27,1 % (Rang 12), Anteil Grünfläche 37,1 % (Rang 16). Im Quartier finden sich v.a. KMU's, Läden zur Grundversorgung der Quartier-Bevölkerung und Grundschulen.

«Im Wohnviertel Iselin sticht der relativ hohe Anteil Sozialhilfeempfänger hervor. Der Anteil Grünflächen ist ausgeprägt. Die durchschnittliche Fläche pro Wohnung gehört mit zu den kleinsten im Kanton. Ausserdem verfügt das Wohnviertel über wenige Arbeitsplätze pro Kopf sowie vergleichsweise geringe Erträge aus Vermögens- und Einkommenssteuern.» (Zitat: Erläuterungen Statistisches Amt BS)

Sozialhilfebezüger*innen 9,1 % (Rang 16), Gymnasialquote 33,6 % (Rang 10), Vergleich mit baselstädtischem Durchschnitt. Ausländeranteil 37,9 % (Rang 12)

«Der Anteil Deutscher ist im Wohnviertel Iselin geringer als im kantonalen Durchschnitt. Das Gleiche gilt auch für die Briten, US-Amerikaner und Inder. Überdurchschnittlich vertreten sind hingegen Italiener, Türken, Spanier und Portugiesen.» (Zitat: Erläuterungen Statistisches Amt BS)

1.2 Rahmenbedingungen für den Quartiertreffpunkt (QTP)

Seit 2000 besteht das städtische Konzept des Kantons Basel-Stadt über die Basler Quartiertreffpunkte (QTP). Dieses sieht vor, dass im jeweiligen zuständigen sozialräumlichen Wirkungsrahmen die Förderung von Begegnung, Integration, informeller Bildung, Selbsthilfe sowie Vernetzung der Quartierbevölkerung Kernaufgaben und wesentliches Wirkungsfeld des zugehörigen QTP sind. Der neu entstandene Quartierverein Dynamo Iselin betreibt in naher Zukunft im Iselin-Quartier einen QTP für die allgemeine Quartierbevölkerung.

Zwischen dem Kanton Basel-Stadt und dem QTP Dynamo Iselin werden in einem Staatsbeitragsvertrag detaillierte Leistungen und die Finanzierung vereinbart. Nach Neuantrag und einem Verhandlungsprozess mit der zuständigen Kontaktstelle für Quartierarbeit des Kantons Basel-Stadt und den politischen Gremien (Regierungsrat und Grosser Rat), wird der Vertrag normalerweise für eine Leistungsdauer von 4 Jahren zur Bewilligung freigegeben. Dies entspricht dem üblichen Ablauf für Staatsbeiträge an die QTP. Im Wirkungsrahmen des QTP Dynamo Iselin sind die Förderung von Begegnung, Integration, informeller Bildung, Selbsthilfe sowie Vernetzung der Quartierbevölkerung Kernaufgaben und wesentliches Wirkungsfeld.

2 Leitbild / Leitsatz

Der Quartiertreffpunkt Dynamo Iselin steht gemäss dem Vereinszweck und den allgemeinen Aufgaben der baselstädtischen QTP für die Förderung von Begegnung, Zusammenleben, Partizipation, Integration, informeller Bildung, Selbsthilfe sowie Vernetzung der Bevölkerung im Quartier ein.

Dies bewirkt er durch einmalige und/oder regelmässige Aktivitäten, Unterstützen und Initiieren von Projekten sowie seismographisches Wirken zur ständigen Eruiierung der Bedürfnisse im Quartier in sozialen und kulturellen Themen unter Berücksichtigung der grossen Diversität der Bevölkerung. Dabei wird beachtet, dass die Kooperation zwischen Quartierbewohnenden und den im Quartier Iselin bestehenden Institutionen gefördert wird.

2.1 Vision

Gemäss dem Leitsatz des QTPDI werden der gesellschaftliche Zusammenhalt und das soziale Zusammenleben im Quartier durch gegenseitigen Dialog, Informationsvermittlung, Begegnung, Mitgestaltung und Mitentscheidung, aber auch durch Selbstorganisation und allgemein durch soziale und kulturelle Aktivitäten ermöglicht und erhalten. Die Quartierbevölkerung wird in diesem sich stetig verändernden Prozess innerhalb des fortlaufenden sozialen Wandels durch den QTPDI unterstützt und beraten.

2.2 Grundziele

Der QTP Dynamo Iselin hat folgende Zielsetzungen:

- Er setzt sich für die Förderung und die Initiierung von partizipativen Prozessen zur soziokulturellen Quartierentwicklung ein.
- Er orientiert sich an den zielgruppenspezifischen Bedürfnissen im Rahmen sozialräumlicher Entwicklungen.
- Er bietet Angebote zu Begegnung und Austausch unter Berücksichtigung der grossen Diversität der Quartiersbevölkerung.
- Er dient als Informations- und Anlaufstelle für unterschiedliche Anliegen in den Bereichen z. B. Freizeit, Integration, Kultur, Quartierentwicklung, Generationen.
- Er pflegt den Austausch und die Kooperation mit anderen Organisationen im Quartier und fachlichen Netzwerken über das Quartier hinaus.

Unter Einbezug der Grundziele erarbeitet der QTP Dynamo Iselin regelmässig Ziele mit inhaltlichen Schwerpunkten, welche sich an der oben formulierten Vision, den Werten und der Grundhaltung des Betriebs orientieren.

2.3 Werte und Haltung

Als soziale Institution mit einem soziokulturellen Angebot, steht der QTP Dynamo Iselin für eine soziokulturelle Arbeitsweise ein. Deren Grundlagen finden sich u.a. in folgenden Schriften:

- Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz (Avenir Social, 2010)
- Charta Soziokultur (Hrsg. Institut für Soziokulturelle Entwicklung der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit und Stiftung Soziokultur, 2017)

Die Soziokulturelle Animation (im folgenden SKA) nimmt als Menschenrechtsprofession eine vermittelnde Rolle zwischen der Bevölkerung, Organisationen und den Behörden ein. Sie setzt sich für die Kohäsion in der Gesellschaft und für Chancengleichheit ein.

2.4 Positionierung

Aus dieser Haltung heraus nimmt der QTPDI, in kleinerem Rahmen als das Stadtteilsekretariat, bei Themen, die relevant für das Quartier und das Wirkungsfeld sind, eine allparteiliche Position ein, die auch den Schwächsten in der Diskussion eine Stimme ermöglicht.

Dies geschieht auf synergetische Art und Weise mit dem Stadtteilsekretariat Basel-West und weiteren Akteur*innen. Angestrebt werden tragfähige Lösungen für die unterschiedlichen beteiligten Gruppen, dabei nehmen sowohl der QTP / die Soziokulturelle Animation wie auch das Stadtteilsekretariat eher eine moderierende Rolle zur Verständigungsförderung ein.

Zur soziokulturellen Handlungsweise und ihren Positionen:

Die Handlungsweise der SKA erfolgt im Allgemeinen aus verschiedenen Positionen heraus, die je nach Anforderungen der anstehenden Situation und Aufgabenstellung einen anderen Fokus einzunehmen erfordern (s. Grafik).

Die hauptsächlichen Positionen beziehen sich auf die Themenfelder Animation, Organisation, Konzeption und Vermittlung im jeweiligen soziokulturellen Wirkungsfeld.

Abb.02 Handlungspositionen der Soziokulturellen Animation

Die verschiedenen Positionen soziokulturellen Handelns. Darstellung entnommen Konzept SKA im PZ Gehrenholz (2014)

3 Grundsätze

Die Handlungsweise der verschiedenen Positionen basiert auf den im Folgenden aufgeführten Grundsätzen und Arbeitsweisen. Der QTPDI findet dabei wichtige Orientierung bei der Projektarbeit u.a. unter Anwendung der integralen Projektmethodik (Alex Willener und Annina Fritz (Hrsg.), 2019)

3.1 Partizipation

Partizipation wird gemäss den Partizipations-Stufen von Wright (s. Grafik) oder Lüttringhaus verstanden, die entsprechend den Ressourcen und Möglichkeiten der verschiedenen Parteien eine möglichst grosse Beteiligung anstreben.

Nachfolgendes Modell zeigt auf, dass die Stufen sehr detailliert an die Gegebenheiten angepasst werden können. Partizipation verstehen wir vom QTPDI dabei sowohl als Ziel (Förderung des Demokratieverständnisses) als auch als Methode (Leben des demokratischen Prozesses). Dabei werden bei der Projektplanung und Umsetzung die Prozesse und Abläufe so gestaltet, dass eine breite, ressourcengemässe Beteiligung aller ermöglicht wird.

Abb. 03: Stufen der Partizipation in der Gesundheitsförderung
(Wright, Block, & von Unger, in: Wright 2010)

3.2 Sozialräumliche Arbeitsweise

Wir berücksichtigen die sozialräumlichen Gegebenheiten, die sich nicht unbedingt an vorgegebenen Quartiersgrenzen und statistischen Vorgaben orientieren, sondern an den Bezugsorten der beteiligten Menschen, die den QTPDI nutzen. Da jeder Mensch einen individuellen Sozialraum gemäss seinem sozialen Umfeld und seiner Mobilität aufweist, sind diese Grenzen fließend und werden von uns auch als solche wahrgenommen und gehandhabt.

3.3 Freiwilliges Engagement

Freiwilliges Engagement wird im QTPDI sowohl begrüsst als auch gefördert. Dies unter dem Gesichtspunkt einer entstehenden Win-Win-Situation. Wir setzen uns für die Koordination und Unterstützung des freiwilligen Engagements in Projekten und im Alltag der QTP-Umgebung ein, denn die Freiwilligen ermöglichen erst eine Realisierung vieler Projekte und Angebote im QTPDI.

3.4 Vernetzung und Kooperationen

Der QTPDI ist als Quartierplayer und Begegnungsort an einer breiten Vernetzung und Kooperation interessiert und ist bestrebt, diese Verbindungen und entstehende Synergien auszubauen und zu stärken. Vernetzungsarbeit ist für eine soziokulturelle Einrichtung wie den QTP wichtig und steht für einen nachhaltigen Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und fördert eine effektive Arbeitsweise betreffend Quartiersentwicklung, Bilden von Synergien und fundierter Arbeit am Puls der gesellschaftlichen Entwicklungen.

Der QTP Dynamo Iselin beteiligt sich an folgenden Vernetzungsgefässen:

Offiziell und zwingend:

- Verband Quartiertreffpunkte Basel
- Delegierten-Versammlung Stadtteilsekretariat Basel-West
- Fachgespräche Quartiertreffpunkte Basel

An folgenden Vernetzungsgefässen kann die Geschäftsstelle QTP Dynamo Iselin teilnehmen:

- Netzwerk Soziokultur Basel
- Fachpool Soziokultur (Stiftung Soziokultur Schweiz)
- Netzwerk Soziokultur & Alter (informelles Netzwerk von Fachpersonen)
- Netzwerk Areal Westfeld
- Netzwerk lebendige Quartiere (Städteverband Schweiz)

Weitere Vernetzungsgefässe und aktive Zusammenarbeit strebt der QTPDI an:

- Regelmässiger Austausch (u.a. bilateral) mit dem Neutralen Quartierverein und anderen Vereinen vor Ort wie z. B. Bildungslandschaften, Alle an einen Tisch usw.

Abb. 04
 Vernetzung QTP auf dem Westfeld-Areal (WF) und im Quartier
 Eigene Darstellung frisch (2020)

2020.12 frisch

3.5 Nachhaltigkeit

Der QTPDI versteht Nachhaltigkeit in einem ganzheitlichen Sinn und ist somit bestrebt, ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltige Prozesse zu leben.

3.6 Bedarfsorientierung

Entsprechend seinen Grundsätzen richtet der QTP seine Projekte und Angebote nach dem Bedarf der Quartierbewohnenden aus. Um dies umzusetzen, arbeitet der QTPDI nach der integralen Projektmethodik, die von der Situationsanalyse, Bedarfsabklärung, Zielsetzung, Umsetzung und Evaluation sowie Nachhaltigkeitssicherung vorgeht. Dazu setzen wir auch Bedürfnisbefragungen, Beobachtungen, Informationseinholung u.a. ein, um einen breit abgestützten Bedarf zu eruieren.

4 Zielgruppen

Hauptsächliche Zielgruppe des QTPDI ist die allgemeine Quartierbevölkerung sowie Menschen, die das Iselin Quartier sowie den QTP und seine Aktivitäten und Aktionen zu ihrem Sozialraum zählen.

Wir denken, dass sich durch Projekte und Aktivitäten weitere Zielgruppen konkretisieren werden, sei dies im Migrationsbereich, im Alterssegment, im Segment Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen in wirtschaftlich schwierigen Situationen oder andere.

5 Angebot

Das Angebot des QTP Dynamo Iselin ist folgendermassen angedacht und orientiert sich an den diversen Erhebungen, die im Vorfeld gemacht wurden, an den Vorgaben für baselstädtische Quartiertreffpunkte sowie an eigenen Ideen zum Thema.

Dies sind Aktivitäten und Projekte z. B. aus den Bereichen Kultur, Kreativität, Gesundheit und Bildung u.v.m. (vergl. Aufstellung bei der Grafik «Raumnutzungs-Ideen», Kap. 5.6)

5.1 Projekte und Schwerpunkte

Der QTPDI richtet sich mit seiner Arbeit an die allgemeine Quartierbevölkerung. Besonderes Augenmerk legt er u.a. mit seinen Angeboten und Projekten auch auf Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen in wirtschaftlich unterschiedlichen Situationen, die älteren Generationen, Subkulturen und möglicherweise ein SEL (Système échangeement local = «Zeittauschbörse») unter Berücksichtigung von:

- kreative Vielfalt
- Partizipation, Integration
- Befähigung (Empowerment)
- Niederschwelligkeit und Freiwilligkeit
- Kooperation und Vernetzung
- Geschlechter-Gerechtigkeit (Gender)
- Balance zwischen Produkt und Prozess
- Nachhaltigkeit
- Diversität
- Förderung von gegenseitigem Verständnis und gesellschaftlichem Zusammenhalt

Mit Projekten unterstützt und initiiert der QTPDI diese Prozesse gemeinsam mit der Quartierbevölkerung.

5.2 Regelmässige Aktivitäten

Diese dienen v.a. auch der Beziehungsarbeit, Information und Begegnung der Quartierbevölkerung in einem niederschweligen Rahmen. Auf diese Weise können ein vertrauensvoller Kontakt, Austausch und Zusammenhalt aufgebaut und im regelmässig stattfindenden Gespräch niederschwellig Wünsche und Bedürfnisse geäussert werden.

- Offener Treffpunkt (div. Zielgruppen denkbar)
- Sprachtandems
- Mittagstisch
- Spieloase
- Reparierbar
- Kleider- und andere Tauschbörsen
- Flohmärkte

5.3 Einmalige Aktivitäten / Jährliche Veranstaltungen

Dies beinhaltet z. B. saisonale Feste, Begrüssung von Neuzugezogene im Quartier in Zusammenarbeit mit dem STS BS-West, Quartierfeste, urbane sportliche Aktivitäten, Veranstaltungen urbaner Kunst, Informationsveranstaltungen zu Projekten u.v.m.

5.4 Anlaufstelle und Büro-Öffnungszeiten

Der QTPDI ist gerne für die Anliegen der Quartierbewohnenden da, seien dies Informationen allgemeiner Art (Quartier, Freizeit, Prävention, ...), die Triage an weitere Institutionen und Organisationen und als Vernetzungsdrehscheibe usw. Mit analogen und digitalen Mitteln ist er für einen regelmässigen und zielgruppengerechten Informationsfluss besorgt (Flyer-Wand, Postversand, Newsletter, Soziale Medien und dergl.)

Die Büro-Öffnungszeiten werden offiziell auf der Website sowie zukünftig beim Eingang des Büros publiziert. Zu unterschiedlichen Zeiten steht somit die Geschäftsstelle der Quartierbevölkerung für eine direkte Kontaktnahme zur Verfügung.

5.5 Vermietungen

Die Räumlichkeiten des QTP Dynamo Iselin können für regelmässige als auch für punktuelle Anlässe gemietet werden. Die Mietkonditionen richten sich dabei nach Art, Zweck und Mieterschaft (preisliche Staffelung). Die Vermietungen können privaten oder öffentlichen Charakter haben, so z. B. Kindergeburtstage, kulturelle Veranstaltungen, Workshops, Kurse u.v.m. Dies ergibt neben den QTP-eigenen ein ergänzendes Angebot an Aktivitäten auf dem Areal.

Preise und Finanzierung.

Die Vermietung der Räume stellt eine wesentliche Einnahmequelle des QTP dar. Deswegen wird eine konstante Auslastung der Räumlichkeiten angestrebt.

Durch angemessene und möglichst kostengünstige Vermietungen der Räume an die allgemeine Quartierbevölkerung, soll ein weiterer Beitrag zur Belebung des Quartiers durch Initiativen aus der Bevölkerung geleistet werden.

5.6 Lage des QTP und dessen Räumlichkeiten auf dem Areal Westfeld

Der Quartiertreffpunkt Dynamo Iselin wird sich voraussichtlich ab Herbst 2022 auf dem Westfeld-Areal im Gebäude des alten Felix Platter-Spitals befinden. Das Areal grenzt im Norden an den Kannenfeldpark und das St. Johann-Quartier und liegt auf dem Gelände des alten Felix Platter-Spitals, dessen Neubau nun im nordwestlichen Teil des Westfeldareals steht.

Auf dem bis anhin vom Felix Platter-Spital genutzten Areal wächst im Westen Basels ein neues Quartier. Unter dem Namen Westfeld entsteht ein genossenschaftlicher, sozial durchmischter Wohnraum mit 530 Wohnungen und weiteren Nutzungen, also ein eigentliches Quartierzentrum mit Läden, Kleingewerbe, Betreuungs- und Freizeitangeboten.

Die Baugenossenschaft wohnen&mehr entwickelt das Areal zusammen mit beteiligten Wohngenussschaften, Quartierakteuren und involvierten Behörden.

Der Quartiertreffpunkt Dynamo Iselin wird im Erdgeschoss des ehemaligen Felix Platter-Spitals einziehen und das nachstehend dargestellte Raumprogramm nutzen (mieten) und vermieten.

Grosser Saal	180 m ²
Nebenräume Lager	45 m ²
Nebenraum Technik	20 m ²
Küche	30 m ²
Kleiner Saal	73 m ²
Gruppenräume 1, 2 und Büro	81 m ²
WC-Anlage und Putzraum	25 m ²
Foyer/Korridor	Allgemeinfläche / keine Mietfläche

Nachstehend zwei Grafiken zu möglichen Nutzungen der Räumlichkeiten, basierend auf eigenen Ideen des Vorstands und der Vereinsmitglieder des Quartiervereins Dynamo Iselin, Ideen der Erhebungen im Quartier (World Café) sowie aus dem Ideenpool der Player auf dem Westfeldareal (Trelloboard) (Stand 2021.02).

Weitere Ideen für Projekte und Nutzungen werden kontinuierlich weiterentwickelt und ausgearbeitet.

2021.02_28 frisch
Raumnutzungs-Ideen

Abb. 05.1
Raumnutzungs-Ideen
Eigene Darstellung frisch (2020)

*Ideen / Wünsche von Trello-Board <https://trello.com/invite/b/SmfYgL3A/050baf9693632afe6b11b13f99008571/netzwerk-westfeld-ideensammlung>

2021.02_28 frisch
Raumnutzungs-Ideen

Abb. 05.2
Raumnutzungs-Ideen
Eigene Darstellung frisch (2020)

Aussenraum / Dorfplatz / Garten

- *gemeinsames Gärtnern
- *Kinderbaustelle
- *Quartierspaziergänge
- «Meine Tradition, Deine Tradition» - Austausch, zeigen, erklären
- Badebrunnen
- Bocciabahn
- Flohmarkt
- Kulturaustausch via Kochtopf
- Quartierbrunch
- Quartierlabyrinth
- Quartierschnitzeljagd
- Strassenfest
- Streichelzoo
- Urban Gardening

Events alle Räume und Verbindungsflächen

- *Mentoring-Programme, generationenübergreifend
- *ruhige Ecke zum Zuschauen (SeniorInnen u.a.)
- Ausstellungen
- Bücherbörse, Bücherkasten
- Flohmarkt Indoor
- Frischwarenmarkt
- Generationenübergreifende Aktionen
- Günstige Mieträume
- Kleidertauschbörse
- Multifunktionale Räume
- Multikulti-Festivals
- Quartierbrunch
- Quartierfest
- Quartiermarkt
- Rituale im Jahreslauf, multikulturell
- Saisonfeiern, alle machen mit
- Tag der offenen Tür
- Talent-Markt
- Tauschbörse div.
- Themenfest, Verkleiden, Informationen usw.
- Themen-Messen

Grosser Saal (179.5 m²)

- *Disco
- *generationenübergreifende Bewegungsangebote
- *generationenübergreifender Mittagstisch
- *Kino
- *Party
- *Vorträge div.
- Bücherbörse
- Chorproben
- Diskussionsanlässe mit Politiker*innen
- Flohmarkt Indoor
- Gesundheitsvorträge, -Kurse, Bewegung, Yoga, ...
- Grössere Essen / Bankette
- Grössere Lesungen
- Indoor Spielhalle
- Kleidertauschbörse
- Konzerte
- Multimediovortrag
- Offene Bühne
- Offenes Malen, Gestalten
- Podiumsdiskussionen
- Quartierbrunch
- Quartiorchester
- Repair-Café
- Rituale im Jahreslauf, multikulturell
- Spielparcours
- Tagung
- Tanzkurse
- Theater
- Theater für Laien
- Theaterkurse für Kinder
- Themenfest, Verkleiden, Informationen usw.

*Ideen / Wünsche von Trello-Board <https://trello.com/invite/b/SmfYgL3A/050baf9693632afe6b11b13f99008571/netzwerk-westfeld-ideensammlung>

6 Organisation

6.1 Organigramm

6.2 Personalbedarf

Um den QTP Dynamo Iselin wirtschaftlich führen zu können, bedarf es folgender Positionen

- Professionelle Person der Soziokulturellen Animation (60-80%)
- Person für eher administrative Belange / Raumvermietungen usw (40-50%)
(für die angestellten Personen, insgesamt ca. 120-150%, ist ein Pflichtenheft definiert)
- Praktikant*in Auszubildende Soziokultur od. Vorpraktikant*innen (mind. 60%) denkbar
- Freiwillige Mitarbeitende

Obenstehende Aufstellung über den Personalbedarf und die Stellenprozente stellt die voraussichtliche Situation bei Vollbetrieb ab dem Jahr 2026 dar.

6.3 Finanzen

Der QTPDI erhält gemäss der Vereinbarung mit dem Kanton Basel-Stadt über den Betrieb der Quartiertreffpunkte jährlich einen Staatsbeitrag (Fr. 100.000.-). Weitere Fördergelder und Unterstützung erhält der QTPDI durch die GGG (Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige) und die CMS (Christoph Merian Stiftung) mit jährlichen Beiträgen für den Betrieb.

Im Weiteren wird der QTPDI über Mitgliederbeiträge mitfinanziert und generiert Gelder über die Vermietung der Treffpunkträume, Spenden und Kollekten aus Anlässen.

Die detaillierten Jahresrechnungen finden sich in den jeweiligen künftigen Jahresberichten des Quartiervereins Dynamo Iselin.

Nachfolgende Aufstellung über die Finanzen stellt die voraussichtliche Situation bei Vollbetrieb ab dem Jahr 2026 dar.

QV Dynamo Iselin

Betriebsbudget 2026 "Vollbetrieb"

Stand: März 2021

Ertrag in CHF

Vermietung an Dritte	90'000
Grosser Saal	55'000
Kleiner Saal	12'500
Gruppenräume	17'500
Küche	5'000
Dienstleistungen, Anlässe	5'000
Dienstleistungen / Kooperationen	0
Anlässe	5'000
Mitgliederbeiträge	5'000
Institutionen, Firmen, Partner	1'500
Privatpersonen	3'000
Gönner(mitglieder)	500
Subvention, Spenden, Förderbeiträge	135'000
Subvention	100'000
Stiftungen, Spenden	20'000
Förderbeiträge Projekte	15'000
Gesamtertrag	<u>235'000</u>

Aufwand in CHF

Basis

Raumaufwand	75'000
Grosser Saal/Kl. Saal/Gruppenräume/Küche	61'000
Nebenkosten	7'500
Unterhalt/Reparaturen	1'500
Reinigung	5'000
Betriebsaufwand	32'000
Büro und Verwaltung	10'000
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5'000
Projekte	15'000
Übriger Verwaltungsaufwand	Versicherungen, Zinsen, Diverses 2'000
Personalaufwand	118'000
LeiterIn	80%-Pensum à ~6'540 inkl. Sozialleistungen (+14%) * 13 85'000
AssistentIn	40%-Pensum à 6'250.- inkl. Sozialleistungen (+14%) * 13 32'500
Ehrenamtliche	Spesenentschädigung 500
Rückstellungen	10'000
Gesamtaufwand	<u>235'000</u>

6.4 Qualitätsmanagement

Der QTP Dynamo Iselin ist bestrebt, die Qualität seiner Projekte, Aktivitäten und Angebote auf hohem Niveau zu verbessern. Um dies zu erreichen wendet er verschiedene Werkzeuge an, die durch Auswertung und Reflexion der Arbeit einer ständigen Entwicklung und Sicherung der angestrebten Ziele und Visionen dienen.

Da der QTPDI neu entwickelt wird, werden bekannte Werkzeuge genutzt und flexibel den Gegebenheiten angepasst.

- *Ablaufpläne*

Der QTPDI arbeitet mit Planungsinstrumenten, worin Zeit und Zuständigkeit definiert sind. Dies erleichtert die Zusammenarbeit aller Beteiligten und schafft Klarheit und Transparenz.

- *Evaluation*

Nach den Veranstaltungen, Aktionen und Projekten wird eine Evaluation gemacht. Dies geschieht mittels SWOT-Analyse, Verbesserungsvorschlägen und Fazit und dient der ständigen Verbesserung aufgrund von gemachten und reflektierten Erfahrungen.

- *Projektkonzepte*

Projekte werden konzeptbasiert nach der gängigen Projektmethodik abgewickelt.

- *Projektberichte*

Jedes Projekt wird nach seinem Abschluss in einem kurzen Projektbericht dokumentiert und evaluiert.

- *Berichtsraster Präsidialdepartement PD*

Die Besucher*innenzahlen werden regelmässig erfasst und dienen im Qualitätsgespräch mit der Kontaktstelle für Quartierarbeit des Präsidialdepartements als Grundlage. Der QTPDI entwickelt den Berichtsraster laufend weiter.

- *Statistik / Qualitative Berichterstattung*

Der QTP Dynamo Iselin eruiert mittels zu entwickelnder Werkzeuge die Trends und Tendenzen der Teilnehmenden und des Quartiers. Angebote und Nutzung können somit besser eingeschätzt und angepasst werden. In einem jährlichen Dokument werden die Entwicklungen reflektiert und im öffentlichen Jahresbericht dargelegt.

- *Zielsetzung / Visionen*

Jährlich werden aufgrund der gemachten Erfahrungswerte und der festgestellten Anforderungen und Bedürfnisse aus dem Quartier die Ziele neu definiert und ergeben somit ein Planungsraster über das kommende Jahr sowie einen visionsgeleiteten Wegweiser.

7 Quellen

Avenir Social (2010), Berufskodex der Sozialen Arbeit Schweiz, Bern: Avenir Social

Institut für Soziokulturelle Entwicklung der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit und Stiftung Soziokultur (Hrsg.), (2017). *Charta Soziokultur*. Gefunden am 22.02.2021, unter: http://soziokulturschweiz.ch/wp-content/uploads/2018/01/171211_Charta_Dez_2017.pdf

Kantons & Stadtentwicklung des Kanton Basel-Stadt (2009). *Konzept Quartiertreffpunkte Basel-Stadt*. Basel: Kanton Basel-Stadt

Kontaktstelle für Eltern und Kinder 4055. *Konzept Kontaktstelle für Eltern und Kinder 4055*. Gefunden am 20.02.2021 unter [Konzept-Kontaktstelle4055.pdf \(qtp-basel.ch\)](#)

Pflegezentrum Gehrenholz, Team Aktivierende Therapien (2014). *Konzept Soziokulturelle Animation (SKA)*. Zürich-Wiedikon: Pflegezentrum Gehrenholz.

Statistisches Amt Basel (2020a). *Iselin-Quartieradar*. Gefunden am 22.02.2021 unter [Statistik - Wohnviertelindikatoren \(bs.ch\)](#)

Statistisches Amt Basel (2020b). *Iselin-Quartieradar*. Gefunden am 22.02.2021 unter [Statistik - 10 Iselin \(bs.ch\)](#)

Von Tschanner, Nathalie und Van Vulpen, Benjamin (2020). *Betriebskonzept Quartiertreffpunkt Wettstein*. Basel, Quartiertreffpunkt Wettstein (2020). (pdf, mit freundlicher Genehmigung von B. van Vulpen)

Willener, Alex und Fritz, Annina (Hrsg.) (2019). *Integrale Projektmethodik*. Luzern: Interact

Wohnen&mehr (2020). *Westfeld*. Gefunden am 7.3.2021 unter [Westfeld - Wohnen und Mehr \(wohnen-mehr.ch\) Abb. Titelseite](#)

Abb. 01

Partizipationsstufen nach Wright, Block, & von Unger. Darstellung gefunden am 21.02.2021 unter <https://www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/partizipation-mitentscheidung-der-buergerinnen-und-buerger/Partizipationsstufen>

Abb. 02

Die verschiedenen Positionen soziokulturellen Handelns. Darstellung entnommen Konzept SKA im PZ Gehrenholz (2014).

Abb. 03

Partizipationsstufen nach Wright, Block, & von Unger. Darstellung gefunden am 21.02.2021 unter <https://www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/partizipation-mitentscheidung-der-buergerinnen-und-buerger/Partizipationsstufen>

Abb. 04

Vernetzung QTP Dynamo Iselin auf dem Westfeld-Areal und im Quartier. Eigene Darstellung frisch (Franziska Eva Schneider, 2020).

Abb. 05.1 / 05.2

Raumnutzungs-Ideen. Eigene Darstellung frisch (Franziska Eva Schneider, 2020).

Abb. 06

Organigramm QTP Dynamo Iselin. Eigene Darstellung frisch (Franziska Eva Schneider, 2021).

Abb. S. 18

Aufstellung Budgetplan «Vollbetrieb». Eigene Darstellung (Finanzressort QV Dynamo Iselin, E. Arbenz, B. Stadelmann, M. Zahnd nach Darstellungsbeispiel von wohnen&mehr, 2021)